

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662342>

Индира Курмангалиевна Хакимова

*Ташкентский государственный транспортный университет
ассистент кафедры Информатика и компьютерная графика*

Самым простым представлением о том, какие навыки необходимы для более широкого использования цифровых технологий, могут быть предположения о следующих трех направлениях:

- ✓ навыки специалистов в области информационных технологий (ИТ) по программированию, разработке приложений и управлению сетями, а также общие навыки использования ИТ в профессиональных целях;
- ✓ дополнительные ИТ-навыки для выполнения новых задач, связанных с использованием ИТ на рабочем месте, таких как: обработка информации, поиск информации, решение проблем, мультимедийная грамотность и умение работать в СМИ;
- ✓ Навыки цифровой грамотности, а также практические, программные, социокультурные и эмоциональные навыки, которые имеют решающее значение для обеспечения эффективного использования цифровых технологий в повседневной жизни всеми людьми.

В качестве примера внедрения в общепромышленное направление цифровой экономики и 4.0 Industri корпоративного масштаба могут быть следующие сферы:

- ✓ **Профессиональные услуги** - профессиональные услуги на заказ - *on-demand professional services* - бухгалтерские услуги, дизайнерские услуги, консультанты, переводчики и другие.
- ✓ **Совместное финансирование** - *collaborative finance - kraudfunding (crowd-funding)*, взаимное кредитование (*peer-to-peer lending*)
- ✓ **Бытовые услуги по требованию** - *on-demand household services*
- ✓ **Совместное использование жилой площади** (*peer-to-peer accommodation*)
- ✓ **Совместное использование транспорта** (*peer-to-peer transportation*)

Учитывая вышеизложенное, для развития цифровой технологии в стране и подготовки квалифицированных кадров в этой сфере необходимо ответить на следующие вопросы:

✓ Готово ли, хотя бы приблизиться, образовательное сообщество нашей страны к навыкам, которыми должны обладать специалисты по цифровым технологиям?

✓ Готовы ли профессорско-преподавательский состав преподавать в этой области?

✓ В каких институтах и университетах следует обучать основам цифровой экономики?

✓ Где и в каком порядке должно проводиться повышение квалификация профессором и преподавателей в этой области?

✓ Кто, когда, где и как будут предоставляться книги, учебники, образовательные программы, научно-методические материалы и пособия в области цифровой экономики, и кем они будут финансироваться?

✓ В каком порядке и кем будут распространяться подготовленные учебные материалы в области цифровой экономики?

В нашей стране целесообразно было бы незамедлительно начать подготовку современных специалистов по следующим направлениям:

Специалистов по 3D-технологиям – эти специалисты будут заниматься применением 3D-технологий в производстве, сфере бытового обслуживания, медицине, предпринимательстве, бизнесе и многих других сферах.

Специалистов по облачным технологиям, которые будут работать над использованием облачных технологий в различных системах управления и отраслях экономики.

Специалистов по BIG DATA технологиям, которые будут заниматься вопросами и проблемами применения технологий больших данных в таких областях, как обслуживание, управление, производство и продажи.

Специалистов по финансовым технологиям, которые будут работать над использованием цифровых технологий в различных сферах и областях финансов.

Специалистов по Digital Banking, которые будут заниматься использованием цифровых технологий в коммерческих и государственных банковских учреждениях. Таких специалистов можно разделить на две категории: специалисты по традиционному цифровому банкингу и специалисты по исламскому цифровому банкингу.

Специалистов по информационной безопасности - спрос на специалистов по кибербезопасности растет по мере роста киберпреступности. Примеры компетенций, необходимых в этой области, включают этический взлом и проверку входов с систему, ведение журналов, понимание нормативно-правовой базы и стандартов информационной безопасности,

выявление и предотвращение доступа к криптовалютам, криптографию и безопасность облачных вычислений.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – специалистов по дронам – которые будут заниматься использованием дронов в различных сферах человеческой деятельности, включая промышленность, логистику, сельское хозяйство и транспорт.

Специалистов по искусственному интеллекту, которые будут участвовать в создании и эффективном использовании систем искусственного интеллекта в различных отраслях экономики.

Специалистов по управлению знаниями (knowledge management) – которые будут заниматься вопросами и проблемами создания и использования банка знаний квалифицированных специалистов из разных сфер деятельности и преподавателей.

Специалистов по Интернет сетям, которые будут обеспечивать сетевое подключение к различным устройствам, передачу и обработку данных в режиме реального времени, решать вопросы оптимального хранения данных и кибербезопасности систем.

Биоинформатиков, которые будут анализировать прикладную медицинскую биоинформацию, использовать вычислительные методы на практике для решения самых разных задач и проблем, в том числе для предсказания функций генов и функций зашифрованных в них белков, создания новых и эффективных средств оздоровления, моделирования процессов видообразования.

Data-журналистов – это люди, которые пишут разнообразные репортажи на основе жизненно важной информации из цифрового мира, в результате чего текст и изложенные в нем факты, а также мнения автора имеют числовую основу и доказательства.

Дизайнеров виртуальной среды (VR-Architector), которые создают аппаратное и программное обеспечение, предназначенное для показа виртуального мира другим, разрабатывают его дизайн и создают на их основе интерактивные сюжеты.

Конструкторов голосовых интерфейсов – они создают интерфейсы, позволяющие человеку общаться с цифровыми помощниками, чат-ботами, личными роботами, а искусственный интеллект создает алгоритмы ответных реакций.

Дизайнеров интерфейсов Интернет продуктов, которые проектируют интерфейсы продуктовых интернет-систем с учетом разнообразия устройств и разнообразия методов управления ими.

Инженеров по безопасности данных, которые будут обеспечивать безопасность и конфиденциальность оцифровки и шифрования данных, а также защищать от несанкционированного доступа к данным внутри и за пределами организации.

Операторов-инженеров робототехники, которые будут управлять системами робототехники, используемыми в производстве и обслуживании, и обеспечивать их правильную и целенаправленную работу.

Специалистов, умеющих работать с данными, которые будут уметь работать с большими массивами данных, обрабатывать и анализировать их, изучать процессы методами статистического анализа и строить на их основе нужные математические модели. Находить закономерности с помощью математических моделей и может прогнозировать развитие бизнеса, науки и техники, определять наиболее оптимальные режимы процессов путем расчетов.

Юристов по информационным технологиям (IT Lawyer), которые оказывают правовое обеспечение ведения бизнеса в условиях цифровой экономики. Знают все законы в этой сфере в стране и за рубежом и способны делать точные и четкие юридические выводы в условиях глобализации.

Компьютерных лингвистов, которые будут разрабатывать различные алгоритмы и программы на основе естественного языка, создавать программы и оборудование, способные распознавать тексты, звуки, активно участвовать в разработке искусственного интеллекта.

Консультантов по этике роботов, которые будут занимается социальными, моральными, этическими и правовыми вопросами, связанными с взаимодействием робота и человека, определять границы ответственности системных архитекторов, операторов и владельцев систем, права роботизированных систем и уточнять уровень свобод и определять роль роботов как субъектов права.

Производителей различных имплантов и киберпротезов, которые будут разрабатывать искусственные устройства, совместимые с живой тканью человека, производить киберпротезы и заниматься вопросами и проблемами их удобства для человека.

Разработчиков нейроинтерфейсов, которые будут производить системы связи, идентифицирующие активность человеческого мозга и позволяющие человеческому мозгу обмениваться информацией с внешними устройствами. Например, они будут производить нейропротезы, создавать VR-нейрошапки, бытовые устройства, которыми может управлять человеческий мозг.

Специалистов по цифровой логистике, которые будут разрабатывать и внедрять инновационные решения для оптимизации ресурсов и создания добавленной стоимости в цепочках поставок продукции.

Инженеров по созданию живых тканей, которые будут отвечать за создание, исследование и тестирование живых функциональных тканей для последующей трансплантации.

Цифровых маркетологов (специалист по электронному маркетингу), который будет активно продвигать (рекламировать) товары и услуги, общаясь с аудиторией через цифровые каналы, включая Интернет, социальные сети, цифровое телевидение, социальные медиа и различные цифровые устройства.

Специалистов по социальному и мобильному маркетингу (social and mobile marketing), которые будут заниматься развитием и внедрением различных проектов в этой сфере, включая социальный маркетинг, мобильные приложения, мобильный маркетинг и другие.

Специалистов по умным технологиям, которые будут заниматься всеми видами умных технологий, которые затрагивают все сферы жизни человека, включая умный дом, умный город, умный транспорт, фитнес-браслеты, смартфоны, умные игровые приставки, умные часы, умное сельское хозяйство и так далее.

Цифровых продюсеров, которые управляют сложными мультиплатформенными медиа-проектами, реализуют возможности цифрового производства, создают мобильные приложения, мультимедийную литературу, видеоигры, онлайн-курсы и веб-сериалы.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гулямов С.С. и другие. Блокчейн-технологии в цифровой экономике. Т.: Издательство «Иктисод Молия», 2019. 386 с.
2. Гулямов С.С., Аюпов Р.Х. Стратегическое значение использования цифровых технологий в национальной экономике. Ташкент, www.UzA.uz, УзМАА - Национальное информационное агентство Узбекистана «Электронный журнал», Вестник УзМАА, октябрь 2019 г., №1. 11 ставка.
3. Гулямов С.С., Аюпов Р.Х. Цифровая экономика и ее основные направления развития. Электронный журнал Статистического комитета Республики Узбекистан, 2 ноября 2019 года. 10 ставка.
4. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией.- М.: ИНФРА-М, 2018.-381 с.

5. Маркова В.Д. Цифровая экономика: Учебник для ВУЗов. –М: Инфра-М, 2019. -186 стр.

6. И.А. Хасаншин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин, А.А. Крюкова. Учебник для ВУЗов. –М: Горячая линия. –Телеком, 2019. -280 стр.